

Helsingin yliopiston aineistohallintasuunnitelman ohje 2019

Tämä on keväällä 2019 päivitetty versio Helsingin yliopiston aineistohallinnan ohjeistuksesta. Ohjeen rakenne ja sisältö noudattavat yleistä [suomalaista aineistohallinnan ohjeistusta](https://doi.org/10.5281/zenodo.2597900), jonka pohjalta Helsingin yliopiston datatuki on muokannut ohjetta.

Viittausohje: Helsingin yliopiston datatuki (19.3.2019). HY:n DMP-ohje 2019.
Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597900>

Johdanto	
	<p>Miksi tutkimusaineistojen hallinta on tärkeää?</p> <p>Tutkimusaineiston hallinta sekä sen suunnittelu kuuluvat olennaisesti hyviin tutkimuskäytäntöihin ja sen tavoitteena on</p> <ul style="list-style-type: none">• tunnistaa ja hallita riskejä,• huomioida riittävä tietosuojaja tietoturva,• sopia aineiston tekijyydestä, käytöstä ja säilyttämisestä, sekä• varmistaa tarvittavat resurssit ja välineet. <p>Aineistohallintasuunnitelmassa (Data Management Plan, DMP) kuvataan, kuinka tutkimusaineistoja hallitaan tutkimusprojektin aikana ja projektin aktiivivaiheen jälkeen. Sitä on päivitettävä tutkimusprojektin edetessä!</p> <p>Aineistohallintasuunnitelma on osa tutkimussuunnitelmaasi. Pällekkäisyyksien välttämiseksi voit viitata aineistohallintasuunnitelmassa tutkimussuunnitelmaan ja päinvastoin. Kuvaa aineiston analysointi ja käytetyt menetelmät tutkimussuunnitelmassa.</p> <p>Aineistohallintasuunnitelmassa tutkimusaineistoksi (tutkimusdata) voidaan lukea</p> <ul style="list-style-type: none">• eri menetelmillä kerätyn aineiston (kuten näytteet, kyselyt, haastattelut, mittaukset, arvioinnit, kuvantamismenetelmät yms.);• tutkimuksen aikana tuotetun aineiston (kuten analysoitu aineisto);• muun lähdemateriaalin (esimerkiksi monimuotoinen arkistomateriaali); sekä• lähdekoodit ja ohjelmistot. <p>Voit käyttää näitä yleisen tason kysymyksiä aineistohallintasuunnitelmasi jäsentelyyn. Vastaa kysymyksiin soveltuvin osin.</p> <p>Onnea aineistohallintaan ja hallinnan suunnitteluun!</p>
1. Aineiston yleiskuvaus	
1.1 Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa kerätään, tuotetaan tai käytetään uudelleen? Missä tiedostomuodoissa aineisto on? Arvioi	<p>Käsittele vastauksessasi seuraavia asioita:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mitä aineistoa tutkimuksessa käytetään ja tuotetaan? <i>Jos käytät arkaluonteista tietoa, katso esimerkkien alla oleva ohje.</i>• Missä tiedostomuodoissa aineiston eri osat ovat?• Kuinka paljon aineistosi vaatii levytilaa / muistia?• Käytättekö erityisiä ohjelmia / kehitättekö omia?

myös karkealla tasolla, kuinka paljon levytilaa aineistosi lopulta tarvitsee.

Hyviä käytäntöjä

Vastaa kysymykseen esimerkiksi ranskalaisin viivoin alla olevan luokittelun mukaisesti tai taulukkona. Nämä vastaukset muodostavat suunnitelman loppuosan perusrakenteen.

Esimerkki 1:

1. Tutkimusta varten kerättävä aineisto

- Kyselykaavakkeet aiheesta x, tiedostomuoto .pdf, koko 5Gb
- DNA-näyte, näyte
- Kuvat/videot aiheesta x, tiedostomuoto .jpg, .avi, koko 1Tb

2. Tutkimusprosessin tuloksena syntyvä aineisto

- Kyselykaavakkeiden analyysit, .pdf, .xlsx, 2Gb
- DNA sekvenssi/analyysi, FASTA, .txt, .xlsx, 2Tb
- Aineiston dokumentaatioaineisto (laboratoriopäiväkirja, koodikirja, readme-tiedostot)

3. Aiemmin kerätty aineisto (esim. jonkun muun toimesta)

- Näytteet Biopankista
- Tilastokeskuksen aineisto x, tietokanta, 10Gb

Esimerkki 2:

Data type	Source	File format	Sensitivity	Size
Questionnaire x	data collected	.csv, .txt, .docx,	No / Yes	1Gb
Analysis of the questionnaire x	data produced	.xlsx, .tif		100Mb
DNA samples	data reused from Biobank			

Lisäohjeita arkaluonteisten ja luottamuksellisten aineistojen käyttäjille

Tutkimusaineiston arkaluonteiset osat ovat erityisen tarpeellista tunnistaa, koska aineistonhallinnan suunnittelussa keskitytään näihin liittyvien riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Henkilötietojen osalta kerro, mikä taho toimii [rekisterinpitäjänä](#). Lisätietoja [Tutkijoiden tietosuojaohjeessa](#) (Flamma).

Arkaluonteinen ja luottamuksellinen tieto on sellaista, joka voi paljastuessaan aiheuttaa vahinkoa. Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi:

- Arkaluonteinen henkilötieto; arkaluonteisista henkilötiedoista ei voi tehdä kattavaa listausta. **Tutkimuksen tekijöiden vastuulla on tunnistaa tiedot, joiden paljastumisesta saattaisi olla haittaa tutkittaville.**
 - Arkaluonteiset tiedot voivat liittyä terveyteen tai sairastumisriskeihin, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen alkuperään, ammattiliittoon kuulumiseen, uskonnollisiin vakaumuksiin tai geneettisiin tietoihin.
- [Sensitiivinen lajitieto](#), kuten uhanalaiset eläimet ja kasvit, luonnonsuojelullinen tieto tai bioturvallisuusuuteen liittyvä tieto.
- Muu luottamuksellinen tieto, kuten patentit, maanpuolustukseen liittyvä tieto, organisatorinen tieto tai liikesalaisuudet.

Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joista henkilö on yksilöitävissä joko *suoraan* tai *epäsuorasti*.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Suorat tunnisteet</i>: nimi, puhelinnumero, henkilötunnus, kuva, ääni, sormenjälki, hammaskartta • <i>Epäsuorat tunnisteet</i>: sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiasema, kansallisuus, sijaintitunnisteet, työhistoria, järjestelmän lokitiedot, siviilisääty, asuinpaikka, auton rekisterinumero
<p>1.2 Miten aineiston yhtenäisyys ja laatu varmistetaan?</p>	<p>Tuo esille piilevät <i>riskit</i> aineiston <i>yhtenäisyyden</i> ja <i>laadun</i> varmistamisessa ja se, miten riskejä kontrolloidaan. Huomaa, että aineiston laatu ja tutkimusmenetelmän laatu tarkoittavat eri asioita.</p> <p>Hyviä käytäntöjä Kerro vastauksessa esimerkiksi seuraavista käytännöistä, mikäli ne ovat käytössä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onko käytössäsi aineistohallinnan työkaluja, kuten aineiston keräämiseen tarkoitettu tietokanta? • Onko kaikki aineistoa käsittelevät henkilöt perehdytetty? • Ovatko käytettävät menetelmät validoituja, tai onko käytössä laatukäsikirja? • Tarkistaako joku äänitettyjen tai kuvattujen haastattelujen litteroinnin ("double blinding")? • Käytättekö tarkistussummia (ohjelmistot)? • Vastaavatko digitoidut aineistot riittävän tarkasti alkuperäisiä fyysisiä tai analogisia aineistoja? • Varmistetaanko alkuperäisen tietosisällön säilyminen, jos tietoja muutetaan tai konvertoidaan järjestelmästä toiseen? • Pohdi, miten mahdollinen minimointi, pseudonymisointi tai anonymisointi vaikuttavat aineiston laatuun.
<p>2. Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen</p>	
<p>2.1 Mitä eettisiä seikkoja aineistosi hallintaan liittyy (esim. arkaluonteisten tietojen käsittely, tutkittavien identiteetin suojaaminen ja tietojen jakamista koskevan suostumuksen hankkiminen)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sisältääkö aineistosi henkilötietoa? • Teetkö eläinten kanssa töitä, jotka vaativat eettisen luvan? • Käsitteletkö muuta salassa pidettävää tai luottamuksellista aineistoa kuin yllämainitut (esim. sensitiivinen lajitieto, suojelualueet, asevoimiin liittyvä tieto)? <p>Kerro, miten täytät eettiset vaatimukset ja noudatat asiaankuuluvaa lainsäädäntöä tutkimusaineiston hallinnassa. Kuvaa myös tärkeimmät riskit ja kuinka hallitset niitä.</p> <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustele, että sinulla on oikeus kerätä, käsitellä ja säilyttää aineistoa, joihin liittyy eettisiä seikkoja. Esim. eettinen ennakoarviointi on tehty. • Käsitellessäsi henkilötietoja: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kerro, mitkä tahot ovat aineiston rekisterinpitäjiä, jos et ole tätä jo tehnyt kohdassa 1.1. ○ Kerro, miten suojaat tutkittavien yksityisyyden ja tarvittaessa anonymisoiit tai pseudonymisoiit tiedot.

	<p>Lisäohjeita Esimerkiksi tutkittavien informointiin ja henkilötietojen käsittelyn dokumentointiin liittyy myös muita vaatimuksia, joista löytyy tarkempaa tietoa alla olevista linkeistä.</p> <p>Tutkijoiden tietosujoaohje Flammassa Yleistä tietosuojasta Flammassa Tietosuojan tukiryhmä Yammerissa Tutkittavien informointi (Aineistonhallinnan käsikirja, Tietoarkisto) Flamman tutkimusetiikka-sivu</p>
<p>2.2 Miten aineiston käyttöön, tekijänoikeuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyviä asioita hallintaan? Estävätkö tekijänoikeudet, käyttöoikeudet tai muut rajoitukset aineiston käyttämisen tai jakamisen?</p>	<p>Vastaa seuraaviin kysymyksiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitä aineiston käytöstä on sovittu? Kohdistuuko aineistoon kolmansien osapuolten oikeuksia? • Miten aineiston käytöstä sovitaan tulevien yhteistyökumppaneiden kanssa? • Liittyykö aineistoon patenteja? • Millä lisenssillä aineistoa aiotaan julkaista? <p>Hyviä käytäntöjä Tarkempia ohjeita oikeuksista aineistoon ja lisensseistä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerro selkeästi mikä taho(t) omistaa aineiston. Kerro tarvittaessa, että hankkeeseen osallistuvat tutkijat ovat allekirjoittaneet oikeuksiensiiirtositoumukset ja että yliopiston ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu aineiston ja tulosten oikeuksista. Lisäksi kirjoittajuuksista tulee sopia projektin alkuvaiheessa. Sopimalla aineiston oikeuksista ja julkaisujen tekijyyksistä ehkäiset ennalta mahdollisia aineiston käyttöön liittyviä riitatilanteita. <ul style="list-style-type: none"> ○ Muista, että useimmat rahoittajat (Suomen Akatemia, EU) edellyttävät aineiston oikeuksien siirtämistä yliopistolle. Huolehdi, että tarvittavat sopimukset tehdään. ○ Helsingin yliopisto ei omista tutkijoiden keräämää aineistoa, paitsi kun tästä on erikseen sovittu. Vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että tutkimuksessa syntyvien aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksia koskevat sopimukset tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa [Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka]. ○ Ohjeita sopimusten tekemiseen (Flamma) • Kerro, millä lisenssillä tutkimusaineisto aiotaan avata. Yliopisto suosittelee CC 0 -lisenssiä, jolloin käyttäjä saa oikeudet vapaasti käyttää aineistoa kaikkiin tarkoituksiin. Säilytät kuitenkin moraaliset tekijänoikeutesi, ja hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää edelleen tekijän mainitsemista. Vaihtoehtoisia lisenssejä: <ul style="list-style-type: none"> ○ Creative Commons: tietoa lisensseistä & lisenssin valitsin ○ GNU- tai MIT- tai muut lisenssit. <p>Lisäohjeita Flamman tutkimusetiikka-sivu Legal aspects & research integrity (HY:n aineistonhallinnan opas)</p>
<p>3. Dokumentointi ja metatiedot</p>	

<p>3.1 Miten dokumentoit aineistosi, jotta se on löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimivaa ja uudelleen käytettävissä, sekä itseäsi että muita varten? Mitä metatietostandardeja, README-tiedostoja ja muuta dokumentaatiota käytät, jotta muut voivat ymmärtää ja käyttää aineistoasi?</p>	<p>Kerro vastauksessa, miten dokumentoit aineiston projektin aikana. Dokumentointi tarkoittaa aineiston kuvaamista eli dokumentteja, jotka selittävät, mitä aineistoa projektissa on ja miten se syntynyt.</p> <p>Dokumentointia ovat mm. muuttujien ja koodien selitteet (data dictionary & code books) ja readme-tiedostot. Lisäksi dokumentaatioon liittyvät tiedostojen nimeämiskäytännöt, versionhallinta sekä kansiorakenne. Dokumentointiin on olemassa standardoituja käytäntöjä. Niiden käyttö lisää aineiston arvoa ja jatkokäytön mahdollisuuksia. HY:n ohje dokumentaatioon löytyy täältä.</p> <p>Hyviä käytäntöjä</p> <p>Kerro vastauksessa esimerkiksi seuraavista käytännöistä, mikäli ne ovat käytössä (esimerkkejä jokaisesta dokumentaatio-ohjeessa):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metadastandardit: Monet arkistot edellyttävät tietyn standardin käyttöä. Jos tiedät, missä julkaiset aineiston tutkimuksen valmistuttua, kannattaa tarkistaa standardivaatimukset. • Tietokantaohjelmistot & aineistohallintaohjelmistot (esim. elektroninen laboratoriapäiväkirja). • Sanasto, jossa selitetään käytetyt muuttujat, termit, lyhenteet ja mittayksiköt; tai koodikirja, joka kerää ja kuvaa projektin koodit ja algoritmit. • Tiedostojen nimeämiskäytännöt • Kansiorakenne <ul style="list-style-type: none"> ○ Muista aineiston kuvailun yhteydessä, että myös tiedostonimet, tiedostokansioiden nimet sekä muuttujat ja metadata saattavat sisältää henkilötietoja tai arkaluonteista tietoa. • README-tiedostot, jotka kuvaavat aineistotiedostojen sisältöä tai vaikkapa koko projektia. • Versionhallinta.
<p>4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana</p>	
<p>4.1 Minne aineistosi tallennetaan ja miten se varmuuskopioidaan?</p>	<p>Vastaa seuraaviin kysymyksiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minne aineisto tallennetaan ja varmuuskopioidaan tutkimushankkeen aikana? • Kuka on vastuussa varmuuskopioinnista ja palauttamisesta? • Tee suunnitelma yhteistyökumppaniasi kanssa ja varmista tietojen turvallinen siirto ja jakaminen osallisten välillä. <p>Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä kuvataan kohdassa 5.</p> <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käytä Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen tallennuspalveluita, joissa on automaattinen varmuuskopiointi. • Esimerkiksi: kotihakemisto/ ryhmähakemisto, jota ylläpitää ja varmuuskopioi (joka tunti) HY:n tietotekniikkakeskus. • Muu HY:n tallennusratkaisu, esim. virtuaalipalvelin tai oma tallennuspalvelin. • CSC-palvelut aineiston säilyttämiseen

	<ul style="list-style-type: none"> • Pilvipalvelut: Käytä HY:n OneDrive for Business - tai Teams-pilvipalvelua ulkopuolisten palveluiden tai kuluttajapalveluiden (esim. Google Drive/ Dropbox) sijaan. • Selvitä, onko projektillasi riittävästi tallennuskapasiteettia. Lisää levytilaa saat ottamalla yhteyttä Helpdeskiin puh. 02 941 55555 tai helpdesk@helsinki.fi • Jos työskentelet <i>arkaluontoisen aineiston</i> kanssa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Varmista, että tallennusratkaisusi on tarpeeksi turvallinen aineistollesi, esim. UMPIO (HY), Virtual storage server (HY), Private storage server (HY), Netapp- storage cluster (HY), ePouta (CSC) ○ Älä käytä pilvipalveluita tietosuojan vuoksi! ○ Salaus tarpeen mukaan. Erityisesti mobiililaitteet, kannettavat ja ulkoiset tallennuslaitteet on pyrittävä salaamaan. Esim. Cryptomator. ○ Ota yhteyttä datasupport@helsinki.fi, jos olet epävarma aineiston suojaamisesta. • ÄLÄ KÄYTÄ ulkoisia kovalevyjä pääasiallisena tallennusvälineenä. <p>Lisäohjeita Tutkimusdatapalvelut Helsingin yliopistolla Using & Storing (HY:n aineistohallinnan opas)</p>
<p>4.2 Kuka valvoo pääsyä aineistoon ja miten suojattua pääsyä aineistoon valvotaan?</p>	<p>Vastaa seuraaviin kysymyksiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kuka</i> (nimeä henkilö) valvoo pääsynhallintaa aineistoihin? • <i>Miten</i> valvonta toteutuu käytännössä? Onko käytössä IT-ratkaisu (esim. salasanan takana oleva käyttöoikeus, muutosloki) tai fyysinen ratkaisu (esim. arkistokaappi/ kassakaappi)? • <i>Kenellä</i> tutkimusryhmässä on oikeus mihinkin aineistoon? • <i>Miksi</i> kukin käyttöoikeus (muokkaus, katselu, poisto) on myönnetty? • Kerro, kuinka arkaluontoisen aineiston tietoturva ja riskit on otettu huomioon. Säilytetäänkö aineisto esimerkiksi kryptattuna? Lisävinkkejä alla. <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kun käytät henkilökohtaista tai jaettua verkkolevytilaa, pystyt helposti hallitsemaan käyttöoikeuksia. • Arkaluontoisen aineiston pääsynhallintaan pitää kiinnittää erityistä huomiota. Aineiston käytön ja siirron pitää olla suostumuksen ehtojen mukaista, mikäli aineisto on saatu käyttöön suostumuksen perusteella. • Pääsynhallinta: Käytössä pitää olla lista myönnettyistä oikeuksista ja käyttäjistä sekä tapa, jolla käyttöoikeuksia aineistoon voi myös perua ja poistaa. • Valvonta: Miten aineiston käyttöä seurataan tutkimuksen aikana? Pystyvätkö käytetyt tekniset välineet pitämään kirjaa siitä kuka käytti, mitä aineistoa ja milloin? Kysy organisaatiosi IT-tuesta, onko tarjolla käyttö- ja muutoslokitusta. • Tilaturvallisuus: Tarkista työtilojen lukitukset, turvalliset säilytyskalusteet, kameravalvonta ja kulkuoikeuksien valvonta.

	<p>Lisäohjeita Kyberturvallisuuskeskus: Ohje lokitietojen tallentamiseen ja hyödyntämiseen HY Helpdesk puh. 02 941 55555 tai helpdesk@helsinki.fi</p>
<p>5. Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä</p>	
<p>5.1 Mikä osa aineistosta voidaan asettaa avoimesti saataville tai julkaista? Missä ja milloin aineisto tai siihen liittyvät metatiedot asetetaan saataville?</p>	<p>Erittele kaikki aineiston osat käyttäen esimerkiksi taulukkoa (kuten kohdassa 1.1) ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikä osa aineistosta avataan / julkaistaan? • Missä data-arkistossa aineiston osat julkaistaan? • Milloin aineisto on saatavilla? • Poistetaanko / tuhotaanko jokin aineiston osa? <p>Jos aineistoasi ei voida avata kokonaan tai osittain, perustele miksi, ja kerro, missä aineiston metatiedot julkaistaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilötietoja sisältävät aineistot voidaan avata vain <i>anonymisoituina</i>. <i>Pseudonymisoituna</i> aineisto on edelleen henkilötietoa ja sitä EI tästä syystä voi avata, ellei siihen ole nimenomaisesti pyydetty suostumusta. • Henkilötietoja sisältävä aineisto voidaan jakaa joissain tapauksissa alkuperäisen käsittelyperusteen mukaiseen tarkoitukseen. Jos suunnittelet henkilötietoja sisältävän aineiston jakamista, ota yhteyttä yliopiston tutkimuspalvelujen lakimiehiin (tutkimuksenjuristit@helsinki.fi) • Henkilötietoja sisältävän aineiston keskeiset metatiedot kannattaa avata, vaikka itse aineistoa ei voisi julkaista. <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valitse sopivat palvelut aineistojesi jakamista ja säilytystä varten jo tutkimuksen alkuvaiheessa. Huolehdi myös siitä, että aineistosi täyttää valitsemasi palvelun asettamat vaatimukset. • ”Helsingin yliopiston piirissä tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusaineisto on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa. Aineiston löydettävyydestä ja viitattavuudesta on huolehdittava.” [Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka] • Missä aineisto kannattaa julkaista? <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarkista oman alasi kustantajien, tieteellisten seurojen ja rahoittajien suositukset. ○ Missä saman alan kollegat ovat julkaisseet aineistoja? ○ Missä itse olet aiemmin julkaissut? ○ Spesifejä, tietyille aineistotyyppille sopivia palveluita voi etsiä esim. re3data.org palvelusta ○ Yleisiä palveluita ovat esim. IDA, Zenodo, Dryad & Figshare • Jos et voi avata aineistoa, julkaise kuitenkin tutkimusaineiston metatiedot, esim. Zenodossa tai kansallisessa Etsimessä. • Valitse pysyviä tunnisteita (DOI, URN) käyttävä palvelu. <p>Lisäohjeita HY: avoimen julkaisemisen periaatteet Tutkijan muistilista tutkimusdatan julkaisemiseen (Vastuullinen tiede)</p>
<p>5.2 Mihin pitkällä aikavälillä arvokkaat</p>	<p>Kerro mihin aineisto, jolla on pitkäaikaista arvoa, arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi.</p>

<p>tiedot arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mikä osa aineistosta arkistoidaan? • Missä arkistossa aineistoa säilytetään? • Kuinka pitkään aineisto säilyy ko. arkistossa? • Onko arkistoinnissa kuluja ja kuka niistä vastaa? • Tuhotaanko joku osa aineistosta? <p>Arkistointisuunnitelma on osa tutkimuksen laadun ja läpinäkyvyyden varmistusta.</p> <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutkimuksessa syntyvän aineistolle säilytysaika on tärkeä miettiä ja sopia sitä mukaan kuin aineistoa syntyy. • Muista tarkistaa kustantajan vaatimukset julkaisuun liittyvän aineiston säilyttämisaikasta. • Muista tarkistaa rahoittaja- ja alakohtaiset suositukset. • Perinteisesti arkaluontoinen aineisto kehoitetaan tuhoamaan tutkimushankkeen jälkeen. Nykyisen henkilötietolainsäädännön (GDPR) mukaan tämä ei kuitenkaan ole useinkaan tarpeen, mutta tutkittaville annettavassa informaatiossa tulee mainita tietojen säilytys ja arkistointi sekä mihin niiden kesto perustuu. <ul style="list-style-type: none"> ○ Helsingin yliopistolla on tarjolla neuvontaa turvallisten tallennusratkaisujen valintaan. Jos olet säilyttämässä pitkään arkaluonteista henkilötietoa, ota yhteyttä: datasupport@helsinki.fi • Näytteisiin liittyvä aineisto voidaan arkistoida biopankkiin. • Kansallisesti arvokkaille aineistoille on tarjolla Fairdata-PAS -palvelu aineistojen säilyttämiseksi kymmenistä satoihin vuosiin. <ul style="list-style-type: none"> ○ Lisätietoja HY:n FAIRdata-PAS palvelusta täällä. <p>Lisäohjeita Five steps to decide what data to keep (DCC, UK) HY:n asiakirjojen säilytysohje (Flamma) Aineiston hävittäminen (Aineistohallinnan käsikirja, Tietoarkisto)</p>
<p>6. Aineistohallinnan vastuut ja resurssit</p>	
<p>6.1 Ketkä vastaavat aineistohallintaan liittyvistä tehtävistä tutkimusprojektin elinkaaren aikana? Arvioi myös aineistohallintaan tarvittavat resurssit (esim. taloudelliset, ajalliset, työmäärään liittyvät).</p>	<p>Vastaa seuraaviin kysymyksiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kuka</i> vastaa aineistohallintaan liittyvistä tehtävistä? • Kuka vastaa aineiston tietosuojasta ja -turvasta sekä näiden valvonnasta? • <i>Mitä resursseja</i> (ajalliset & työmäärä) aineistohallintaan tarvitaan? <p>Mitä paremmin tutkimusaineiston hallinta on suunniteltu ja toteutettu jo tutkimushankkeen alussa ja sen aikana, sitä vähemmän työtä tarvitaan aineiston avaamisessa ja arkistoinnissa.</p> <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onko aineistohallinta tietyn henkilön vastuulla vai onko se koko tutkimusryhmän vastuulla? Kuka vastaa siitä, että kaikki ovat saaneet tarpeellisen koulutuksen ja yhteisistä käytänteistä on sovittu? • Arvioi, edellyttääkö aineiston hallinnointi, säilyttäminen ja jakaminen asiantuntija-apua / palkattua työntekijää.

	<ul style="list-style-type: none">• Anna arvio ajasta, joka menee <i>data-aineiston</i> (ei tulosten) siistimiseen ja dokumentointiin julkaisukuntoon. Esimerkiksi: siihen käytetään viikoittain aikaa 1-2 h, kuukaudessa päivä, 1-2 viikkoa ennen arkistointia tms.<ul style="list-style-type: none">○ Aineiston siistiminen ja dokumentointi tarkoittaa muun muassa metatiedon tuottamista (kohta 3.1), henkilötietoa sisältävän aineiston anonymisointia, aineiston valintaa, järjestelyä ja siirtämistä.○ On suositeltavaa pitää dokumentointi ajan tasalla koko tutkimuksen elinkaaren ajan.• Erittele aineistohallintakustannukset budjetissa rahoittajan ohjeiden mukaisesti.
--	--